

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

DESAFIOS REGULATÓRIOS NA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E AS LACUNAS CRESCENTES ENTRE O NORTE E O SUL GLOBAL ATLÂNTICOS.

Sabrina Evangelista Medeiros

05 de janeiro de 2024.

Resumo

O tema da inteligência artificial é absolutamente predominante nos países do norte global e o seu desenvolvimento prioritário. Não há dúvida de que tamanho empenho acelera a capacidade de adaptação de economias de grande escala, ao mesmo tempo em que diminui a oportunidade de entrada de países do Sul Global nas cadeias de suprimentos associadas ao esforço tecnológico.

Esse policy brief se dedica à detecção do quadro de expansão de interesses quanto ao tema da Inteligência Artificial e marcos regulatórios em construção e, ao mesmo tempo, quanto aos seus discrepantes condicionantes e desenvolvimentos. Com o foco nas questões associadas à inteligência artificial como diligentes para o futuro da cooperação entre o Norte e Sul Global Atlânticos, observa-se que os mecanismos de desenvolvimento regionais e nacionais se encontram dispersos, assim como também a capacidade das organizações internacionais de promoverem regulação e cooperação.

Tal detecção aponta para um afastamento progressivo entre atores do Norte Global e Sul Global no Ocidente em relação aos programas de desenvolvimento associados ao avanço da inteligência artificial, combinados aos distanciamentos políticos que ampliam as tensões entre as partes. De outro modo, a limitação dos esforços internacionais voltados às questões de caráter ético, embora relevantes, não acontecem em combinação aos programas de transferência de tecnologia e desenvolvimento, sem os quais se reduz a possibilidade de engajamento e sensibilização em um círculo improdutivo e crescente. Essas discrepâncias poderão ser diminuídas com a progressiva incorporação dos atores do Sul Global em programas de desenvolvimento mobilizados por acordos como o Mercosul-EU, assim como pelo protagonismo de Portugal nessa interseção.

Antecedentes

Novas formas de orientar as cadeias de suprimento são mobilizadas pela progressiva participação e agrupamento de interesses por parte do Sul Global. A participação de países do Sul Global no fornecimento de commodities continua expressiva, quadro que não mudará potencialmente, sobretudo em relação aos minerais críticos e alimentos (Pereira & Origuéla, 2021). Em termos da distribuição da participação internacional de

cada grupo, em grande medida, a disponibilidade de recursos primários pertencentes ao grupo de países do Sul parece ser o único espaço de participação internacional desses atores em maior dimensão e efeito.

De outro modo, dinâmicas comerciais são associadas politicamente aos eixos de colaboração alternativos ao Ocidente e Norte Global. Isso inclui o distanciamento desse grupo em relação ao comportamento diplomático face à Guerra na Ucrânia ou a Guerra de Israel contra o Hamas em Gaza, sobretudo em relação ao tema da hierarquização das vítimas (McCloskey, 2022). A chamada para a humanização dos debates no ambiente dos regimes internacionais é marcada por hierarquias e sobreposições de interesse que se dissociam do conteúdo explicitamente humano dos termos do desenvolvimento.

Além disso, eixos de colaboração alternativa como os frameworks de cooperação técnica no Atlântico têm sido mobilizados e capacitados por regimes cooperativos regionais, mas ainda com muito pouco interesse dos regimes do Norte Global. A alavancagem da cooperação técnica acontece em meio a um importante grupo de acordos que qualificaram de forma expressiva os eixos de cooperação regional e afastaram países do Norte Global cujo compromisso com soluções locais foram manifestamente diminutos.

Durante a última década foi possível assistir ao desinteresse no que toca os investimentos externos no eixo de países do Atlântico Sul, de atores como os EUA e a União Europeia e seus membros, quadro que é inverso ao interesse da China, por exemplo. Esse cenário reforça a tendência de afastamento do Ocidente Norte Global do Sul Global Atlântico, ou Atlântico Sul, o que acentua desequilíbrios no sistema internacional visíveis a partir nos posicionamentos distintos junto às agências do ambiente da ONU e Organizações Internacionais de amplitude.

Junto aos processos reconhecidos como de estagnação da globalização ou, no limite, de “desglobalização” (Amorim Neto, 2017), regimes e entes nacionais têm configurado programas de aceleração do desenvolvimento por meio do tema da inteligência artificial. Os esforços multilaterais regulatórios ficaram particularmente concentrados na componente ética, que parece ser a única componente de diálogos internacionais e regimes de cooperação.

Quanto ao tema da Inteligência Artificial, dois são os campos de participação no sistema internacional. O primeiro deles é o que toca o desenvolvimento tecnológico de caráter civil, enquanto o segundo deles é aquele que tem características precipuamente militares ou de uso dual. Ambos campos se encontram afastados do eixo do Sul Global, seja pela pouca capacidade de participação e investimentos, ou seja pelo interesse de limitar o desenvolvimento nessa matéria em países cujos sistemas políticos são distintos dos sistemas predominantes no Norte Global Ocidental.

As iniciativas que estão dispostas à regulação da inteligência artificial também estão posicionadas em dois ambientes: o primeiro deles, (1) os regimes internacionais de caráter tradicional ou híbrido (que incluem a sociedade civil); o segundo deles, aqueles de cujos comitês são notadamente (2) associativos ou privados.

Para essa análise estão circunscritos nos regimes diplomáticos tradicionais híbridos aquelas discussões de caráter regulatórios cujo compromisso acertado tem valor (*binding commitment*) ou aqueles que visam a troca entre boas práticas nacionais ou regionais, as discussões para a solução de problemas comuns, ou de ampla participação da sociedade civil. Já no segundo grupo, iniciativas associativas ou privadas, a sociedade civil não é necessariamente fonte de pressão regulatória, mas ela aparece como cliente dos processos, sobretudo quanto ao ambiente privado.

Resultados

Dentro os dois eixos cooperativos apontados, dentre as iniciativas que abrigam os regimes internacionais que dotam a inteligência artificial e os seus usos no ambiente da defesa, enquadraram-se: nos últimos 10 anos as discussões do GGE (*Group of Experts*) junto ao CCW, Convenção sobre Certas Armas Convencionais (UNODA, 2001); e o Primeiro Comitê da Assembleia das Nações Unidas, cuja pauta é mais recente e integrada aos riscos iminentes (Medeiros & Poty, 2023). No Primeiro Comitê da Assembleia Geral em novembro de 2023 foi aprovada a primeira resolução sobre Armas Autônomas (UN Press, 2023) que prevê a necessidade de controle humano e não algorítmico ao atingir humanos e que, apesar de histórica, teve a objeção ou abstenção de atores centrais na produção e uso de drones em conflitos armados, como Belarus e Rússia dentre as objeções e China, Israel e Arábia Saudita entre as abstenções.

Na União Europeia a regulação da Inteligência Artificial (AI) vai acontecer definitivamente pelo AI Act, que foi proposto pela Comissão Europeia em 2021 e que,

como parte da Estratégia de Digitalização, observará os desafios em camadas de restrição de acordo com os riscos que os sistemas de inteligência artificial geram aos usuários. A nomenclatura “usuários” revela um vácuo na linguagem associada ao uso quando os riscos não são dos usuários, mas dos afetados pelos usuários. Além disso, riscos considerados inaceitáveis às pessoas serão banidos, mas não está claro se inclui a discussão sobre Armas Letais Autônomas (*Lethal Autonomous Weapons System*). O Parlamento Europeu chegou à conclusão com o Conselho Europeu sobre um rascunho de lei (AI Act) em dezembro de 2023, mas ainda será oficialmente votada pelos Membros do parlamento em 2024.

Para o caso dos ambientes associativos ou privados, instituições como a ISO (*International Organization for Standardization*), cuja confiança e aceitação se deu a partir de *expertise* e mecanismos reputacionais de mercado. Na instituição há variados comitês tematicamente e tecnicamente estabelecidos, como é o caso do grupo de standards vinculados ao ISSO/IEC JTC 1/SC 42. Uma relação entre esses standards ligados à Inteligência Artificial e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) é apresentada pela ISO e pelo Comitê Técnico, sendo um dos seus principais produtos inacabados o Guia para Aplicação de Inteligência Artificial, ainda em desenvolvimento e previsto para janeiro de 2024, já no estágio de publicação em dezembro de 2023.

Apesar das iniciativas acima destacadas, pesa a pouca amplitude entre regimes de seus compromissos. Campani (2023) apontou que as discussões da Conferência de Luxemburgo sobre Armas Autônomas incorporou a preocupação de desumanização. Por outro lado, também reconheceu que alguns dos documentos feitos com propósito mais abrangente, como o rascunho feito pela UNESCO quanto às recomendações éticas associadas à inteligência artificial, poderiam ser aplicadas às Armas Autônomas no que toca a banir sistemas autônomos anti-humanos. Como destacado antes por Medeiros e Poty (2023), as fontes de aproximação entre o Sul e o Norte Global poderão estar associadas às discussões sobre a ética, desde que a humanização possa ser a agenda central de conciliação de interesses.

Recomendações

Entre as recomendações, destacamos a necessidade de reposicionar os instrumentos cooperativos entre o Norte e o Sul Global Atlântico. Os instrumentos mobilizados por meio da União Europeia e dos Estados Unidos em matéria de desenvolvimento são potencialmente escassos face às demandas de incorporação dos atores em cenário de interesses comuns.

O tema da Inteligência Artificial requer uma abordagem integrativa, ainda que as discrepâncias econômicas e sociais provoquem a diminuição de interesse no Sul Global dados os diminutos riscos associados ao seu uso, intensivo em tecnologia. Tal abordagem passa pela recomendação já apresentada por Marie-Therese Png (2022), de ampliação da participação *multistakeholder* e na visibilização dos desafios histórico-políticos desses atores. Além disso, deve passar pela possibilidade de integração em eixos de financiamento e desenvolvimento que diminuam tais discrepâncias. Sem os recursos associados e o envolvimento desses atores do Sul Global Atlântico em parcerias, não será possível integrá-los harmonicamente em processos regulatórios. Tal interesse diminuto pode ser expresso no grupo reduzido de editais do tipo HORIZON 2020 da União Europeia voltados à integração de parceiros do Sul Global Atlântico ou da participação de sua sociedade civil em fóruns de relevância já citados e amplamente difundidos entre sociedades civil do Norte Global.

Tal como na frente entre a União Europeia e o Mercosul pelo acordo comercial esperado há mais de 5 anos, Portugal tem sido potencial interlocutor entre o Sul Global Atlântico e o Norte, posição que tem se expressado eficiente recentemente (Portugal, 2023). Apesar da história colonial que inclui Portugal e ex-colonizados recentes, a interlocução desse país com o eixo do Atlântico Sul é potencialmente melhor do que outras antes potências coloniais. Isso também se revela na iniciativa de menor visibilidade e ampla proporção para a cooperação técnica que é o *Atlantic Centre*, iniciativa da Defesa de Portugal que reúne esforços de colaboração a partir das instituições e entes do poder marítimo de países atlânticos.

Considerações Finais

A conclusão mais evidente dessa análise é que a ampliação de programas de inteligência artificial em países do Ocidente e Norte Global tem acontecido em paralelo às tensões políticas e afastamentos políticos entre o Sul e o Norte Globais. Tal tendência poderá acelerar as diferenças, diminuindo a capacidade de distensão de crises e disputas de interesses. E assim sendo, a dinâmica parece reforçar as diferenças de participação no sistema internacional diminuindo as oportunidades presentes entre o Norte e o Sul Globais.

Cabe ressaltar que os interesses associados ao desenvolvimento da inteligência artificial requerem grande aporte de tecnologia cujos elementos são altamente dependentes da obtenção de insumos como os minerais críticos. Ao mesmo tempo, o comércio internacional de bens pelo mar é dependente de instrumentos políticos estáveis em quaisquer continentes. Por último, a segurança alimentar é definitivamente preciosa para a estabilidade econômica dos eixos do Norte ao Sul.

Com base nesses elementos, é possível qualificar a importância de se trabalhar pelo realinhamento entre o Sul Global e Norte Global sobretudo nas seguintes matérias: na garantia de obtenção de minerais críticos e demais insumos; na estabilidade das relações Atlânticas; na manutenção da produção e circulação de bens essenciais que qualifiquem estabilidade econômica e segurança alimentar.

A substituição de mecanismos cooperativos por parte do Sul Global por cooperação regional e investimentos da China alavanca as suas economias a partir de outros eixos de dependência crítica. São afetados, portanto, os interesses em alinhar o futuro entre o Norte e o Sul Global Atlântico ou Ocidental, o que caracteriza as divisões presentes em Organizações Internacionais e regimes de cooperação e de caráter regulatório.

Referências

Campani Farias, L. (2023). *Report on the Luxembourg Autonomous Weapons Systems*. Zenodo. Disponível em <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7940704>>

Dutt, D. (2022). *How power and politics shape niche-regime interactions: a view from the Global South*. Environmental Innovation and Societal Transitions, 43, 320-330.

ISO. ISO/IEC 5359. Disponível em <<https://www.iso.org/standard/81120.html?browse=tc>>

Png, Marie-Therese. (2022). At the tensions of south and north: Critical roles of global south stakeholders in AI governance. In: *Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 1434-1445).

Mccloskey, S. (2022). *The War in Ukraine Has Revealed a Hierarchy of Victims*. Policy & Practice: A Development Education Review (34). Disponível em <https://www.developmenteducationreview.com/sites/default/files/Issue%2034%20PDF_0.pdf#page=141>.

Medeiros, S. E., & Poty, I. B. (2023). *The CCW Review Process Within Arms-Producers and Non-Producers*. IA Policy Brief Series, 6(2), 1-6. Disponível em <<https://doi.org/10.5281/zenodo.8056590>>

Neto, O. A. (2017). *Desglobalização*. Revista Da Cultura, 16(28), 12-16. Disponível em <<http://www.ebrevistas.eb.mil.br/dacultura/article/view/1001/1026>> Acesso em 10/12/2023.

Portugal (2023). *SG Economia*. Disponível em <<https://www.sgeconomia.gov.pt/noticias/portugal-e-o-melhor-advogado-do-acordo-entre-mercosul-e-uniao-europeia-span-classnovo-novospan.aspx>>

Pereira, L. I., & Origuéla, C. F. (2021). *As Fronteiras da Acumulação do Capital no Sul Global*. REVISTA NERA, (60), 08-22. Disponível em <<https://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/8922>>

UN Press (2023). *First Committee Approves New Resolution on Lethal Autonomous Weapons*. 28th Meeting, November, 1st. Disponível em <<https://press.un.org/en/2023/gadis3731.doc.htm>>

UNODA (2001). *CCW - The Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects*. Amended 21 Dec 2001. Disponível em <<https://disarmament.unoda.org/the-convention-on-certain-conventional-weapons/>>

Sabrina Evangelista Medeiros (Universidade Lusófona; InterAgency Institute): Doutora em Ciência Política. Professora de Relações Internacionais na Universidade Lusófona. Ex-professora na Escola Superior de Guerra Naval do Brasil, do Colégio Interamericano de Defesa e da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
